

13.00.00
13.00.01
13.00.02
13.00.03
13.00.04
13.00.05

13.00.06
13.00.07
13.00.08
13.00.09
07.00.00
19.00.00

01.00.00
02.00.00
03.00.00
09.00.00
10.00.00
11.00.00

№3/2025

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 326 sahifa,
20-mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Woogyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region
Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	10
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna	
Maktab darsliklari innovatsion o'qitish vositasi sifatida.....	14
Abdullayeva Maftuna Odiljon qizi	
O'quvchilarda raqamli kompetensiyalarni rivojlantirishning samarali usullari.....	18
Aliyeva Shahrizoda Berdimurod qizi	
Fizikada darsdan tashqari to'garak mashg'ulotlarida (7-sinf) o'quvchilarning motivatsiyasini oshirish	20
Allayarova Sayyora Xadjibayevna	
Kouching texnologiyalari asosida bo'lajak jismoniy madaniyat o'qituvchilarining amaliy kompetentligini rivojlantirish.....	26
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Pedagogik ta'limda klaster metodlarining dunyo mamlakatlari tajribasidagi o'rni.....	29
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Human-AI Collaboration in Teaching: a New Paradigm in Pedagogy	32
Baxarova Asila Shermatovna	
Orienting 7th-Grade Students Towards Career Choices Through Interdisciplinary Teaching of Physics	35
Boyturayeva Gulbahor Kamoliddin qizi, Zakhidov Ibrokhimjon Obidjonovich	
Muhandislik sohasi ta'lim yo'nalishi bo'yicha tadbirkorlik g'oyasini shakllantirish usullari	41
Butayev Tuxtasin	
Chet tillarini o'rganishda eraklarning roli va ahamiyati	46
Djuraeva Gavxar Normurotovna	
Ta'limda "boshqaruv", "kompetentlik" hamda "boshqaruv kompetentligi" tushunchalari.....	49
Egamberdiyeva Gulxayohon Bahodir qizi	
Grammar in Spoken and Written Communication: Practical Aspects – the Use of Communication and Common Errors in Grammar Usage	53
Elmirzayeva Maftuna Dusmurod kizi, Mustafoyeva Nigina Shuhrat qizi	
Gadjetlar bolaning rivojlanishi va sog'lig'iga qanday ta'sir qiladi	57
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining konstruksiyalash va modellashtirish kompetensiyalarini rivojlantirish.....	61
Haydarov Mirjalol Shog'dorovich	
Innovatsion yondashuv asosida "Qon aylanish sistemasi" mavzusi bo'yicha nazariy mashg'ulotlarni tashkil etish va o'tkazish metodikasi (8-sinf misolida).....	64
Ibragimova Kamola Zokirjon qizi	
"Bolalar folklori" fanini o'qitishda talabalar tadqiqotchilik kompetensiyasini akmeologik yondashuv asosida takomillashtirishning didaktik imkoniyatlari.....	68
Ilxamova Bibinur Po'latjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida iqtidorli bolalar bilan ishlash texnologiyalari	71
Karimjonova Dilrabo Akbarali qizi	
Gamification in Primary School: How Game-Based Methods Increase Motivation to Learn.....	74
Khaitova Nazokat	
Enhancing Project Competencies in Academic English: Integrating Music, Drama, and Technology in Engineering Education.....	78
Abdullayeva Komila Timurovna	
Maktabgacha ta'limda inklyuziv ta'limni tashkil etishning dolzarb masalalari.....	81
Mamatisayeva Surayyo Axmadjon qizi	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarining boshlang'ich sinflarida "Lesson study" metodikasidan foydalanish.....	87
Muradova Feruza Abdurazak qizi	
Ta'limni raqamlashtirish sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini shakllantirish – ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	90
Musaeva Umida Xolmatjonovna	

Zamonaviy ta'limga asoslangan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining didaktik salohiyatini takomillashtirish masalalari.....	94
<i>O'rinova Feruza O'ljayevna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalar – ijtimoiy-psixologik fenomen sifatida	98
<i>Otabek Abduraxmonov</i>	
The Development of Technical University Students' Skills for Creative Engineering Projects	102
<i>Parmankulov Farkhod Nurali ugli</i>	
Ijodkorlik asosida bo'lajak tarbiyachilar kasbiy kompetentligini shakllantirish	110
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda o'quv jarayonini loyihalashtirishda innovatsion yondashuv	114
<i>Rahmonov Azamat Ruzvonovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning integrativ yondashuv asosida kreativ qobiliyatini shakllantirish	117
<i>Riskitillayeva Nihola Abduvohid qizi</i>	
Kasbiy rivojlanishning umumiy konsepsiyasi va uning ta'lim jarayonidagi ahamiyati.....	120
<i>Turg'unov Axror Yodgor o'g'li</i>	
Ona tili ta'limida fonetik va orfografik mashqlar tasnifi.....	124
<i>Urazboyeva Sabohat Ortiqboyevna</i>	
Shaxs oti yasovchi -chi affiksining faollashuvi	128
<i>Usmanov Abdijabbar Norbo'tayevich</i>	
Experimental Study of Developing Students' Inclusive Readiness in Higher Education Pedagogy Based on a Competency Approach.....	131
<i>Xafizova Umida Juraboy qizi</i>	
Texnik sohalar bo'yicha ingliz tilidagi terminologiyani o'rgatish metodikasi.....	134
<i>Xolxodjayeva Dilfuza Shoakrom qizi</i>	
Biologiya o'quv fanidan olimpiadalar tashkil etishning pedagogik shart- sharoitlari	139
<i>Zayniyev Suxrobjon Islombek o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tarixiy paradigmalarning shakllanishi va ularning rivojlanish bosqichlari.....	143
<i>Ziyoyeva Irodaxon Umidjon qizi</i>	
Теоретические основы профессиональной рефлексии в педагогической деятельности.....	147
<i>Мухсиева А. Ш., Исохонова А. Ш.</i>	
Анализ основных проблем начального образования в контексте современных вызовов.....	150
<i>Латипова Маърифат Салохиддиновна</i>	
Pedagogik faoliyatda praksiologiyaning o'rni.....	155
<i>Kaldibekova Anargul Sotbarovna, Rahmonova Sevara Burxon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalarida multimedia texnologiyasidan foydalanish uslubiyoti.....	158
<i>Ashurova Dilfuza Nabiyevna, Shokirova Durдона Shuxrat qizi, Toshtemirova Kamola Ergashevna</i>	
Informatika darslarida o'quvchilarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning xorij tajribasi	162
<i>Ahmadova Kamola Ahmad qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda jahon tajribasi (Germaniya tajribasi misolida).....	166
<i>Aminova Nodirabegim Hasanjonovna</i>	
Talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirishda Crossfit mashg'ulotlarining roli	171
<i>Arabbayev Xurshidbek Xusniddinovich</i>	
Turistik terminlarning etimologik manbalarini Scaffolding metodi yordamida o'rganishning nazariy-metodologik asoslari.....	175
<i>Ashurov Nurbek Oybek o'g'li</i>	
The Problem of Oral Diseases	179
<i>Babayeva N. M.</i>	
Biomexanik tahlil asosida yadro irg'itish texnikasini takomillashtirish samaradorligi.....	182
<i>Djabbarov Ahror Islamovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiya tushunchalarini rivojlantirishda art-pedagogikaning nazariy asoslari.....	186
<i>Gulboyev Akbar Tuxtayevich</i>	
Jismoniy tarbiya darslarida xorij tajribalaridan foydalanish.....	190
<i>Islomov Maruf Abdushukurovich</i>	

Maktabgacha katta yoshdagi bolalarni STEAM texnologiyasi asosida intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishning amaliy tizimi	193
Jo'rayeva Dilafro'z Shuxrat qizi	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish	197
Kadirova Nilufar Mirkarim qizi	
Harakatli o'yinlar vositasida ijtimoiy moslashuvchanlik va hamkorlikni shakllantirish texnologiyasi	201
Karimova Sadoqat	
Musiqaviy ritmik gimnastikada foydalanishning pedagogik imkoniyatlari	206
Kazakov Shavkat Norqobilovich	
Creativity of Students in the Process of Independent Education	209
Kurbanova Buzaynab Nurmukhammadiyevna	
Qashqadaryo viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan bolalar musiqa va san'at maktablarining umumiy tarixi....	213
Moxira Maxmanova	
Futbol sportini rivojlantirishning maqsad va vazifalari	217
Nigmanov Maxkam Mamurjanovich	
Talabalarda kooperativ kompetentlikni rivojlantirish dolzarb pedagogik muammo sifatida	220
Qudratxo'jayeva Dilshodaxon G'ayratilla qizi	
The Methodology of Teaching Graphic Elements in the Python Programming Language	223
Rajabova Gulchekhra Salomovna	
Tizimli yondashuv otmning ilmiy-ta'limiy potensialini shakllantirish omili sifatida	227
Saidova Zarifa Uskanboy qizi	
Koxlear implantatsiyaning kelib chiqish tarixi va koxlear implant samaradorligi.....	230
Salimova Hilola Rustamovna	
Talaba qizlarga musiqa yordamida badiiy gimnastika arqonida bajariladigan mashqlarni o'rgatish va takomillashtirish.....	235
Sultanova Musharafxon Xudoykul qizi	
Fizika darslarida o'quvchilarda ma'naviy va axloqiy tarbiyani shakllantirish metodikasi	239
Turabova Lobar Xusen qizi	
Boshlang'ich sinflarda o'qishga o'rgatish metodikasi: an'anaviy va innovatsion yondashuvlar.....	242
Yusupova Sanobar Odil qizi	
Актуальные методы и инструменты на уроках рки при изучении синонимов, антонимов и фразеологизмов.....	245
Алиева Малика Шухратовна	
Нейроупражнения как средство повышения познавательных навыков у детей начальной школы....	248
Бабаназарова Мафтуна Назарбековна	
Диалогическая структура романа: взгляд через призму автора	251
Шиманская Диана Боходировна	
O'zbek va rus adabiyotida drabbl janri: Anton Chexov va Abdulla Qahhor ijodi misolida.....	254
Annayeva Lola Rasulovna	
O'zbek tilida zamonaviy lingvistik tendensiyalar: yangi so'zlar, ijtimoiy tarmoqlar va ommaviy madaniyat ta'siri	257
Absalomova Dildora Ravshanovna	
Mehnatsevarlik tushunchasining psixologik va pedagogik tahlili.....	261
Axmadaliyeva Muxarramoy Olimjon qizi	
Umumta'lim maktablarida interfaol metodlar yordamida ingliz tili mashg'ulotlarini tashkil etish yo'llari.....	263
D. A. Mirsagatov	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning bog'langan nutq rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari.....	267
Irkinova Iroda	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogik boshqaruvni takomillashtirish va ta'lim sifatini oshirish mexanizmlari.....	271
Akmalova Mohinur Zafarovna, Ismoilova Farangiz Xasan qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida TRIZ texnologiyasidan foydalanish.....	275
Kodirova Madina Kobuljon qizi	
Boshlang'ich sinf darslarida darsliklar bilan ishlashning ahamiyati	278
Kubayeva Nilufar Shuhrat qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashning innovatsion metodik tizimi.....	281
Nosirova Ra'no Xamidovna	

Tarix darslarida axloqiy qadriyatlarni o'rgatishning innovatsion metodlari: interfaol usullar va texnologiyalardan foydalanish	284
Rayxona Surobova	
Bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayonida kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirish	288
Safarova Sojida Saxaddin qizi	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar qo'llash orqali talabalariga siydik tosh kasalliklarining o'qitishni takomillashtirish	291
Soliyev Muzaffarjon Baxtiyorjon o'g'li	
Phrasal Verbs and Their Role in Everyday English	295
Zuvaytova Sarvinoz Nusurxon kizi	
Значение толерантности в современном образовании	298
Бекбосинова Зияда Куралбай қизи	
Лингвистика: история, основные концепции и современные тенденции	301
Юлдашева Дилноза Бекмуродовна	
Shaxmat sporti orqali strategik fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning psixopedagogik asoslari	304
Rajapov G'olibbek Oripovich	
Maktab direktorlarining boshqaruv ko'nikmalarini sinergetik yondashuv asosida rivojlantirishning ilmiy-nazariy asoslari	308
Yusupova Dilnoza Fayzullayevna	
The Influence of Shakespeare on Modern English Literature	311
Ismoilov Anvar Rustamovich, Ismoilova Shaxzoda Isroilovna	
Talabalar estetik madaniyatini rivojlantirishda badiiy pedagogika imkoniyatlaridan foydalanishning nazariy asoslari	315
Z. Q. Akramjanova	
Pedagogik innovatsiyalar va ularning ta'lim sifatiga ta'siri	319
Pardayeva Zilola Suvankulovna	
Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni	322
Lapasova Zebiniso Xidirovna	

TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDA INTERFAOL USULLARNING O'RNINI

Lapasova Zebiniso Xidirovna

SamMU, patofiziologiya kafedrasi katta o'qituvchisi

Annotatsiya: Ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullardan samarali foydalanish pedagogik jarayonning muhim jihatlari-dan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada interfaol metodlarning ahamiyati, ularning ta'lim jarayoniga ta'siri va qo'llash usullari yoritiladi. Shuningdek, o'quvchilarning bilim olish jarayonini faollashtirish va ta'lim samaradorligini oshirish bo'yicha amaliy tavsiyalar beriladi. Tadqiqot interfaol usullarning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirini tahlil qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim sifati, interfaol usullar, pedagogik texnologiyalar, ta'lim samaradorligi, o'quv jarayoni.

Abstract: Improving the quality of education largely depends on the effective use of interactive methods in the pedagogical process. This article examines the importance of interactive methods, their impact on the educational process, and strategies for their application. Practical recommendations for enhancing student engagement and increasing the effectiveness of learning are also provided. The study focuses on analyzing the positive impact of interactive methods on the quality of education.

Key words: education quality, interactive methods, pedagogical technologies, learning efficiency, educational process.

Аннотация: Повышение качества образования во многом зависит от эффективного использования интерактивных методов в педагогическом процессе. В данной статье рассматривается значение интерактивных методов, их влияние на образовательный процесс и способы применения. Также приводятся практические рекомендации по активизации учебного процесса и повышению его эффективности. Исследование направлено на анализ положительного влияния интерактивных методов на качество образования.

Ключевые слова: качество образования, интерактивные методы, педагогические технологии, эффективность обучения, учебный процесс.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim tizimida ta'lim sifatini oshirish muhim vazifa hisoblanadi. O'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali tashkil etish, ularning ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish, kelajakda muvaffaqiyatli shaxslar shakllanishida asosiy omil sifatida interfaol usullarning o'rne katta ahamiyat kasb etadi. Bugungi kunda raqamli texnologiyalar va innovatsion pedagogik yondashuvlar dars jarayonini yangi bosqichga olib chiqmoqda, bu esa o'qituvchilarni an'anaviy usullardan voz kechib, interfaol metodlarni keng qo'llashga undaydi.

Interfaol usullar orqali o'quvchilar dars jarayonida faol ishtirok etadi, o'zaro muloqot orqali bilimlarni mustahkamlash, fikr almashish va muammolarni birgalikda hal etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini oshirish, balki ularning o'z-o'zini anglash va mustaqil qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, interfaol yondashuvlar o'qituvchilarga darslarni yanada mazmunli, qiziqarli va samarali tashkil etish imkonini beradi.

Ushbu maqolada ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning roli, ularning dars jarayoniga ta'siri va qo'llanilish strategiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari interfaol usullar orqali ta'lim samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy tavsiyalarni ham o'z ichiga oladi, bu esa zamonaviy ta'lim jarayonini yanada rivojlantirishda muhim o'rin tutadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Ta'lim sifatini oshirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar interfaol usullarni qo'llashning samaradorligini tasdiqlaydi. Pedagogika va ta'lim metodikasi sohasidagi yetakchi olimlar interfaol o'qitish usullari o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishda, ularning dars jarayonida faol ishtirok etishini ta'minlashda muhim rol o'ynashini ta'kidlaydi. Xorijiy va mahalliy tadqiqotlarda interfaol ta'limning turli modellari, pedagogik texnologiyalari va ularning natijalari keng yoritilgan.

Pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, interfaol usullar an'anaviy dars metodlariga qaraganda yuqori natijalarga erishish imkonini beradi. J. Dyui, L.S. Vygotskiy, B. Blum kabi olimlar tomonidan o'quvchilarning faol ishtirokiga asoslangan ta'lim nazariyalari ilgari surilgan. Xususan, Vygotskiy ta'lim jarayonida ijtimoiy muloqot va hamkorlik asosiy o'rinni egallashini ta'kidlagan. Zamonaviy tadqiqotlarda esa interfaol metodlarning motivatsiyani oshirish, o'quvchilarning diqqatini jalb qilish va ta'lim samaradorligini oshirishdagi o'rni ko'plab tajribalar orqali isbotlangan.

Mahalliy tadqiqotchilar ham interfaol metodlarning ahamiyatiga katta e'tibor qaratmoqda. O'zbekiston Respublikasi ta'lim strategiyasida innovatsion yondashuvlar va interfaol usullardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti sifatida qayd etilgan. Shuningdek, o'quv dasturlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, klaster usuli, muammoli ta'lim, loyihaviy ta'lim, rol o'yinlari va muhokama usullarini qo'llash tavsiya etilgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ta'lim sifatini oshirishda interfaol usullarning o'rni va ularning samaradorligi tahlil qilindi. Tadqiqot quyidagi metodlarga asoslangan: nazariy tahlil – pedagogik va psixologik adabiyotlar, ilmiy maqolalar va ta'lim dasturlari tahlil qilindi; empirik tadqiqot – interfaol usullarni qo'llash bo'yicha amaliy tajribalar o'rganildi va ularning samaradorligi baholandi; taqqoslash va umumlashtirish – an'anaviy va interfaol ta'lim metodlarining natijalari taqqoslandi; eksperimental usul – o'qitish jarayonida interfaol metodlarni qo'llash natijalari tahlil qilindi. Tadqiqot natijalari interfaol ta'lim usullari o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini oshirishda, ularning mustaqil va tanqidiy fikrlashini rivojlantirishda, hamda ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etishda muhim rol o'ynashini ko'rsatdi. Shu sababli, interfaol metodlardan foydalanish zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol usullardan foydalanish ta'lim sifatini oshirishda muhim omil hisoblanadi. O'quv jarayonida interfaol yondashuvlarni qo'llash quyidagi ijobiy natijalarga olib keldi: interfaol usullar (munozara, guruhli ish, rolli o'yinlar, muammoli ta'lim) o'quvchilarning darsdagi ishtirokini faollashtirdi. Ular dars jarayoniga faol jalb etildi va mustaqil fikrlash hamda muhokama qilish ko'nikmalarini rivojlantirish imkoniyatiga ega bo'ldi. An'anaviy yodlashga asoslangan ta'lim usullariga nisbatan interfaol metodlar orqali olingan bilimlar uzoq muddat esda qolishi aniqlandi.

O'quvchilarning nazariy bilimlarini amaliy mashg'ulotlar orqali mustahkamlashi samaradorlikni oshirdi. Interfaol usullar o'quvchilarni o'z fikrlarini asoslash, dalillar bilan mustahkamlash va muammolarga yechim topishga o'rgatdi. Natijada, ularning tanqidiy fikrlash va ijodiy yondashish qobiliyatlari sezilarli darajada rivojlandi. Guruh bo'lib ishlash, muhokama va loyihaviy ta'lim metodlari orqali o'quvchilar o'zaro hamkorlik qilish, fikr almashish va muammolarni birgalikda hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishdi. Bu esa kelajakdagi kasbiy faoliyatlarida muhim ahamiyat kasb etadi. O'quvchilar orasida interfaol dars usullari o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishni oshirdi. An'anaviy darslarga nisbatan interfaol usullar bilan o'tilgan mashg'ulotlarda o'quvchilarning ishtiroki va qiziqishi yuqori bo'ldi. Tadqiqot doirasida interfaol metodlardan foydalanilgan sinflarda baholash natijalari an'anaviy metodlar qo'llanilgan sinflarga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. O'quvchilarning bilimlarni tushunish va mustaqil qo'llash ko'nikmalari yaxshilandi.

Umuman olganda, interfaol usullar ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi, o'quvchilarning bilim olish jarayonini yanada samarali va qiziqarli qiladi. Tadqiqot natijalariga asoslanib, interfaol metodlardan keng foydalanish o'qituvchilar uchun tavsiya etiladi.

Interfaol usullar ta'lim jarayonida muhim rol o'ynaydi va ularni yanada takomillashtirish maqsadida quyidagi ilg'or tadqiqot yo'nalishlari dolzarb hisoblanadi: raqamli texnologiyalar va interfaol o'qitish metodlari integratsiyasi (sun'iy intellekt, virtual va kengaytirilgan haqiqat (VR/AR) texnologiyalaridan ta'limda foydalanish, onlayn va gibrid ta'limda interfaol metodlarni qo'llash, smart ta'lim platformalarida interfaol darslarni ishlab chiqish); interfaol ta'lim samaradorligini baholash usullari (interfaol metodlarning o'quvchilarning bilimi, ko'nikmalari va ijodiy fikrlashiga ta'sirini o'rganish, ta'lim natijalarini baholash uchun yangi diagnostik vositalarni ishlab chiqish, gamifikatsiya va refleksiya metodlarini baholash tizimiga integratsiya qilish); ta'limda sun'iy intellekt va adaptiv

texnologiyalarni qo'llash (o'quvchilarning individual xususiyatlariga moslashgan interfaol o'qitish usullarini ishlab chiqish, sun'iy intellekt asosida avtomatlashtirilgan tahlil va moslashtirilgan ta'lim dasturlarini yaratish); psixologik va pedagogik tadqiqotlar asosida interfaol ta'lim modelini takomillashtirish (interfaol metodlarning o'quvchilarning motivatsiyasi va o'rganish jarayoniga ta'sirini o'rganish, yoshga oid xususiyatlarga mos keluvchi interfaol metodlarni ishlab chiqish, ta'lim jarayonida muloqot madaniyati va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yo'naltirilgan strategiyalar); STEM va STEAM ta'lim tizimlarida interfaol yondashuvlar (matematika, fizika, kimyo va muhandislik fanlarida interfaol usullarning samaradorligini o'rganish, san'at va texnologiyalarni uyg'unlashtirish orqali ta'lim jarayonini jonlantirish, real loyihalar asosida o'quvchilarning muammolarni hal qilish ko'nikmalarini rivojlantirish); lingvodidaktik tadqiqotlar va chet tillarini o'qitishda interfaol usullar (chet tili ta'limida interfaol kommunikativ yondashuvlar, onlayn til o'rgatish platformalarida interfaol metodlardan foydalanish, nutqni rivojlantirishga qaratilgan interfaol o'yinlar va texnologiyalar); inklyuziv ta'lim va interfaol usullar (nogironligi bor o'quvchilar uchun moslashtirilgan interfaol ta'lim metodlarini ishlab chiqish, interfaol metodlar orqali inklyuziv ta'lim samaradorligini oshirish, shaxsiylashtirilgan ta'lim va moslashuvchan o'quv materiallarini ishlab chiqish). Bu yo'nalishlar bo'yicha tadqiqotlar olib borish ta'lim sifatini yanada oshirish, o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini yaxshilash hamda ta'lim jarayonini yanada samarali qilishga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, interfaol usullar ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu usullar o'quvchilarning bilimlarni chuqur o'zlashtirishiga, tanqidiy va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga, dars jarayonida faol ishtirok etishiga hamda mustaqil ishlash qobiliyatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Interfaol metodlar ta'lim jarayoniga yangi dinamika olib kirib, o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi samarali muloqotni ta'minlaydi.

Guruhli ish, muammoli ta'lim, rolli o'yinlar, loyihaviy yondashuv kabi usullar o'quvchilarning bilimga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni o'rganishga undaydi va o'zaro hamkorlik qilish ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, tadqiqot shuni ko'rsatdiki, interfaol ta'lim usullarini qo'llash natijasida o'quvchilarning baholash ko'rsatkichlari an'anaviy metodlar bilan o'qitilgan guruhlariga qaraganda yaxshilandi. Bu esa interfaol metodlar o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda muhim vosita ekanligini tasdiqlaydi. Shu sababli, ta'lim jarayonida interfaol usullardan keng foydalanish tavsiya etiladi.

O'qituvchilar o'quvchilarning faolligini oshirish va ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishlari lozim. Kelgusida interfaol ta'lim usullarining turli fan va bosqichlardagi samaradorligini chuqurroq o'rganish, hamda ularni yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha tadqiqotlar olib borish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Акишина Е. Г. Современные педагогические технологии. – Москва: Академия, 2020.
2. Джуринский А. Н. Педагогические инновации и интерактивное обучение. – Санкт-Петербург: Питер, 2019.
3. Ходжайев В., Рахмонов О. Педагогик texnologiyalar va interfaol usullar. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, 2021.
4. Hasanboyeva O., Qosimov B. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2018.
5. Vygotsky L. S. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. – Cambridge: Harvard University Press, 1978.
6. Dewey J. Experience and Education. – New York: Macmillan, 1938.
7. Назарова З. А. Активные методы обучения в современной школе. – Москва: Просвещение, 2017.
8. Jonassen D. Learning to Solve Problems: A Handbook for Designing Problem-Solving Learning Environments. – Routledge, 2011.
9. Гальперин П. Я. Психология обучения и формирования знаний. – Москва: Наука, 1985.
10. UNESCO Report. Teaching and Learning: Achieving Quality for All. – Paris: UNESCO Publishing, 2021.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.